

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИДЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Каюмова Наргиза Мирзиятовна

доцент кафедры.

Ташкентский государственный
педагогический университет
им. Низами, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: у детей дошкольного возраста преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Соответственно, применение игровых приемов позволяет создать условия для непроизвольного запоминания.

Ключевые слова: дошкольный возраст, деятельность, обучение, иностранный язык, игра, мотив.

Abstract: in preschool children, involuntary memorization prevails: what is interesting and causes an emotional response is remembered well and quickly. Accordingly, the use of gaming techniques allows you to create conditions for involuntary memorization.

Key words: preschool age, activity, learning, foreign language, game, motive.

В настоящее время без знания иностранных языков современному человеку обойтись невозможно. Изменился и возраст учащихся. Если до сих пор методика ориентировалась прежде всего на школьников, то теперь родители стремятся как можно раньше начать обучение детей иностранному языку. Тем более, что дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным периодом для этого вида деятельности. Раннее обучение развивает психические функции ребенка, удовлетворяет его познавательные потребности, создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважению к языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.

Включение иностранного языка в систему дошкольного обучения и воспитания в Республики Узбекистан продиктовано рядом причин, основной из которых является наличие определенного противоречия между возросшей ролью овладения иностранными языками в современном мире и превращением их в существенный фактор социально-экономического развития общества в целом и недооценкой и несовершенством обучения им в современной школе.

Наметившийся в конце 20 века отход от аудиолингвального подхода в обучении иностранным языкам означал смещение акцента от концепций, придававших основное значение "формальному" обучению – тренировке, имитации, механическому повторению, предотвращению ошибок, – к концепции овладения языковым кодом, ориентирующейся на творческий характер процесса овладения языком, на ситуативно-тематическую организацию материала, на реализацию принципа активной коммуникативности, на учебную деятельность учащихся как субъектов овладения иностранным языком, на процесс управления усвоением, на изучение ошибок и личности обучаемого. В целом такая ориентация обучения была наиболее полно отражена в *ситуативно-коммуникативно-личностно-деятельностном подходе*, где каждое звено определения соотнесено с разными аспектами процесса обучения¹.

Основу психолого-педагогического аспекта данного комплексного подхода составляют понятия личности и деятельности. При этом личность рассматривается как субъект деятельности, развитие которого осуществляется в деятельности и общении в условиях социализации и целенаправленного воспитания. Иными словами, "личностный подход означает, что все психические процессы, свойства и состояния рассматриваются как принадлежащие конкретному человеку, что они производны от

¹ Гинзбург Я. С., Коряк Н. М. Социально-психологическое сопровождение деловых игр // Игровое моделирование: Методология и практика. – Новосибирск: Наука, 1997., стр. 34.

индивидуального и общественного бытия человека и определяются его закономерностями"².

Каждый возраст характеризуется своей ведущей деятельностью. На протяжении первых семи лет жизни ребенок последовательно осваивает несколько ее видов. Среди них выделяют три основных, ведущих: эмоциональное общение с взрослыми, предметную деятельность и сюжетно-ролевую игру. Игра и особенно ее развернутая форма – совместная сюжетно-ролевая игра, являясь ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, как никакая другая деятельность, отвечает особенностям психики дошкольника" наиболее свойственна и характерна для него.

Это свидетельствует о том, что именно игровое обучение, обеспечивающее ведущую роль игровых и социальных мотивов учения, компенсацию и моделирование нематериализованной на уроке действительности и успешно моделирующее сам учебный процесс, является наиболее адекватным для овладения иностранным языком дошкольниками.

Предмет деятельности отличает одну деятельность от другой, т. е. определяет ее как игровую, трудовую или учебную. Деятельность опосредуется мотивом как осознанным побуждением поведения и деятельности, возникающим при высшей форме отражения потребностей³.

Применительно к обучению дошкольников иностранному языку это означает максимальный учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей, осуществляющийся через содержание и форму игровых учебно-речевых ситуаций, контроль и оценку игрового взаимодействия, характер и содержание общения. Деятельность при этом определяется как динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности.

² Гинзбург Я. С., Коряк Н. М. Социально-психологическое сопровождение деловых игр // Игровое моделирование: Методология и практика. – Новосибирск: Наука, 1997., стр. 38.

³ Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1988., стр. 218.

В игровой деятельности дошкольников, наряду с общим деятельностно-процессуальным мотивом, вызывающим желание не выиграть, а играть, существует ряд более частных мотивов, связанных с воссозданием эмоционально значимых реальных событий или действий эмоционально значимого взрослого или сверстника, общением со сверстниками, придумыванием, фантазированием и т. д.

Предмет и мотив деятельности составляют ее психологическое содержание, в которое входят, наряду с ними, цель, средства, способы, продукт – результат.

Большинство детей воспринимает начало обучения иностранному языку спокойно и с интересом, некоторые с восторгом относятся к предстоящему курсу (особенно в старшем возрасте, когда родители уже смогли объяснить, как много значит в жизни человека знание иностранных языков), меньшая часть вообще не понимает, что происходит на занятиях и что от них требуется. Чтобы интерес появился и не пропал, воспитатель постоянно должен заботиться о новизне используемых приемов, время от времени повторять полюбившиеся, сам вести занятия с удовольствием, серьезно и весело одновременно. Нельзя быть сухим и мрачным, требуя простого зазубривания материала. Нужно делать что-то, чтобы занятие становилось содержательным переживанием для всех его участников. Не все дети получают одинаковое удовольствие от всех типов игр, поэтому их следует чередовать, добиваясь максимального усвоения всего материала группой.

Для обучения иностранному языку используют, в первую очередь, игры, специально разработанные. Такие игры имеют в качестве основного дидактического момента определенное языковое содержание и могут составляться для целей обучения звукам и звукосочетаниям, ударению, интонации, словообразованию и словоизменению, словосочетаниям и предложениям, коммуникативным умениям. В качестве игрового мотива берется нечто интересное детям, в качестве речевого условия выдвигается необходимость совершить некоторое речевое действие на изучаемом языке,

для выполнения которого следует, в свою очередь, выполнить ряд языковых операций (отработанных на предыдущих этапах усвоения языка).

Сначала дети должны в игровой обстановке слушать подлежащее изучению языковое явление, воспитатель комментирует свою речь. Затем дети спонтанно повторяют и мотивированно воспроизводят слышимое, потом учатся сознательно выбирать его в ответ на стимул, а впоследствии произвольно выбирать с определенной коммуникативной целью.

Наблюдения ученых показывают, что наиболее зрелые формы игры возникают тогда, когда игре отводится больше времени. Если много детей собираются в одном помещении, то игры часто приобретают агрессивный характер, дети труднее находят общий язык друг с другом. В малой группе играющих предпочтительное число участников – не более 5 человек. Костюмы и тематические наборы реквизита способствуют развитию драматизаций, а такие материалы, как глина, песок, вода развивают функциональные игры. Задавая вопросы по ходу игры, ребенка вызывают на самостоятельный ответ, не подсказывая ему готовое решение. Так, вопрос: «Зачем тебе этот зонтик? Дождь пошел, да?» – может вызвать недоумение у ребенка, который построил машину, а взрослый этого не понял. Игрушки со строгой, функциональной определенностью участвуют в играх в соответствующей роли, игрушки абстрактного и символического типа вызывают развитие фантазии, способствуют появлению речи⁴.

Литература:

1. Каюмова, Н. М. (2022, November). ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE " THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).
2. Каюмова, Н. М., & Якубова, З. З. (2021). ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАННОЙ И ВОСПИТАННОЙ

⁴ Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное пособие». Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС; Москва; 2010., стр.75-76

- ЛИЧНОСТИ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 92-95).
3. Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
 4. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths key of mind and intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
 5. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 113-120
 6. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.
 7. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). Роль руководителя в адаптации новых сотрудников дошкольного образовательного учреждения. In Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации (pp. 88-89).
 8. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
 9. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
 10. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
 11. Терехова, О. Е. (2022, February). ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 2).